

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
<i>Xushvaqto'v Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboboyeva Umida Ilhomovna</i>	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
<i>Selimova Gulsana</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
<i>Temirova Matluba Karim qizi</i>	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna</i>	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
<i>Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
<i>Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li</i>	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
<i>Анварова Хуснора Давронбек кизи</i>	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
<i>Исманова Гульнора Гафуровна</i>	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
<i>Bazarov Naufal Kaxramonovich</i>	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna</i>	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
<i>K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
<i>Umarova Gulshod Abdujabbarovna</i>	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
<i>Mannonova Maftuna Shukrillo qizi</i>	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

IQTIDORLI BOLALAR BILAN ISHLASHDA INDIVIDUALLASHTIRILGAN TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

UDK: 372.851

Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi
DTPI 2-kurs magistranti

ORCID: 0009-0001-1792-3210

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtidor, iqtidorning shakllanishi, iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, iqtidorning shakllanish darajasiga ko'ra haqiqiy va potentsial iqtidor ajratilishi, iqtidorli bolalarni o'qitishda individual ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari haqida ma'lumotlar berilgan. Individuallashtirilgan ta'lim texnologiyasi o'quvchilarga o'z ta'lim ehtiyojlariga moslashuvchan, mustaqil tarzda erishishni osonlashtirib, ularni umrbod ta'lim oluvchilarga aylantirishga yordam beradi. Shuningdek, har bir bolada yashirin qobiliyatning rivojlanishi pedagogning mahorati va individual yondashuviga bog'liq holda tadqiqot olib borilib, samarali texnologiyalar mazmuni yoritilgan. Tadqiqot doirasida ilmiy manbalar o'rganilib, tahlil qilingan, boshlang'ich sinf o'quvchilari, 8-11 yoshli iqtidorli bolalar bilan ishlashda individual texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Iqtidor, individuallashtirilgan ta'lim, iqtidorlilik, kommunikativ komponent, motivatsiya, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: This article provides information about talent, the formation of talent, the use of individualized educational technologies in working with gifted children, the distinction between real and potential talent according to the level of talent formation, and the advantages of using individualized educational technologies in the education of gifted children. Individualized educational technology facilitates students' ability to meet their educational needs flexibly and independently and helps them become lifelong learners. Moreover, the development of hidden abilities in each child depends on the teacher's skill and individual approach, and the content of effective technologies is explored. Within the framework of the research, scientific sources were studied and analyzed, and recommendations were made for the use of individual technologies in working with elementary school students and gifted children aged 8-11 years.

Key words: Talent, individualized education, giftedness, communicative component, motivation, educational technologies.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о таланте, формировании таланта, использовании индивидуализированных образовательных технологий в работе с одарёнными детьми, разграничении реального и потенциального таланта по уровню его сформированности, а также о преимуществах применения индивидуализированных образовательных технологий в обучении одарённых детей. Индивидуализированные образовательные технологии позволяют учащимся гибко и независимо удовлетворять свои образовательные потребности и помогают им становиться обучающимися на протяжении всей жизни. Кроме того, развитие скрытых способностей у каждого ребёнка зависит от мастерства и индивидуального подхода педагога, содержание эффективных технологий раскрыто. В рамках исследования были изучены и проанализированы научные источники, даны рекомендации по использованию индивидуальных технологий при работе с учениками начальных классов и одарёнными детьми 8–11 лет.

Ключевые слова: Талант, индивидуализированное обучение, одарённость, коммуникативный компонент, мотивация, образовательные технологии.

KIRISH

Ta'lim jarayoni taraqqiy etayotgan hozirgi texnologiyalar asrida mamlakatda yosh avlodning, ayniqsa kichik yoshli bolalarning iqtidorini rivojlantirish masalasi asosiy muammo sifatida qaralmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtidorini yuzaga chiqarishda o'qitish jarayonida an'anaviy ta'lim texnologiyalarining o'zi yetarli bo'lmaydi. Kichik yoshli maktab o'quvchilarining yashirin iqtidorini shakllantirib, ularning muvaffaqiyatini ta'minlash maqsadida individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, har bir bolaga individual yondashish muhim ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchiga birdek samarali natija beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtidorlilik ko'p o'lchovli va ko'p darajali hodisadir. Shu bilan birga, iqtidorning rivojlanishi faqat o'qituvchi tomonidan o'quvchilarda ijobiy hissiy kayfiyatni yuzaga keltiradigan tarzda qurilishi kerak bo'lgan faoliyat orqali sodir bo'ladi. Blinova V.L. va Blinova L.F.ning fikriga ko'ra, iqtidorning asosiy tarkibiy qismlari ijodkorlikning asosiy tamoyillariga mos keladi: yetakchi rol kognitiv motivatsiyaga tegishli bo'ladi; ilmiy-tadqiqot va ijodiy faoliyat yangilikni kashf etishda, shakllantirishda namoyon bo'ladi hamda paydo bo'lgan muammolarni hal qilishga qaratiladi; original yechimlarga erishish; bashorat qilish qobiliyati¹.

O'qituvchilar zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali bolalar muvaffaqiyatga erishish holatlarini ta'minlaydilar. Bolalarning asosiy faoliyati amaliy, nazariy, badiiy va axloqiy, kommunikativ, ma'naviy va tarbiyaviy yo'nalishlardan iborat. Iqtidorning shakllanish darajasiga ko'ra haqiqiy va potentsial iqtidor ajratiladi. Iqtidorning namoyon bo'lish shakllari esa aniq va yashirin bo'lishi mumkin.

Ko'rinishlarning kengligiga ko'ra esa umumiy aqliy qobiliyat va maxsus qobiliyatlar mavjud. Bolalarning iqtidorini aniqlash murakkab jarayon bo'lib, u quyidagi prinsiplarga asoslanadi: bolaning xatti-harakati va faoliyatining turli jihatlarini har tomonlama baholash; turli vaziyatlarda bolaning xatti-harakatlarini uzoq muddat davomida kuzatish; o'quvchilarning qobiliyatlari va qiziqishlariga mos keladigan faoliyat sohalarida ularning ishtirokini tahlil qilish (o'yin texnologiyalaridan foydalanish, loyihalarga jalb etish); haqiqiy psixodiagnostika usullaridan foydalanish; iqtidorli bolalar har qanday qobiliyatlarning ancha yuqori darajada rivojlanishiga ega bo'ladi; zamonaviy vositalardan foydalanish. Innovatsion ta'lim texnologiyalari iqtidorli bolalarning qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonini yanada jadal va samarali qiladi.

Jahon tadqiqotchilari Rudenko I., Bystrova N., Smirnova Z., Vaganova O., Kutepov M². larning ilmiy maqolalarida keltirilishicha, "iqtidorlilik" tushunchasi uchta komponentni o'z ichiga olishi mumkin: bolaning aql-zakovati, ijodkorligi va ma'naviyati. Ma'naviyat – o'quvchilarning go'zallikni ko'rish va yaratish qobiliyati, yuksak axloqiy fazilatlariga ega bo'lishi, jamiyatning bir qismi bo'lishidir.

Tadqiqotchi olim Zhelezovskaya G.I. o'zining "Ijtimoiy islohotlar davrida uzluksiz kasbiy ta'limni rivojlantirish muammolari va istiqbollari" nomli ilmiy qo'llanmasida shunday fikrlarni keltiradi: "O'qituvchilar har bir o'quvchining muvaffaqiyatini o'z qurilmasidan kuzatishi mumkin."³ O'qituvchi har bir bolaning alohida ehtiyojini, qobiliyatini, kayfiyatini oldindan bilishi, ko'ra olishi va individual yondashishi kerak. Bolaning shaxsiy qiziqishiga qarab, o'qituvchi uni shu maqsadga yo'naltiradi, zarur usullarni qo'llaydi, yo'l xaritasini ishlab chiqadi. O'quvchi shu yo'l xaritasi bo'ylab harakat qiladi va rivojlanib boradi. Rivojlanish jarayonidagi muammolar, to'siqlarni u o'qituvchining yordamida yengib o'tadi, bu davrda esa bolada o'ziga ishonch shakllanadi. Muayyan iqtidor esa bolaga ajratilgan alohida e'tibor, vaqt, uzluksiz ishlash orqali namoyon bo'lib boradi. Individual texnologiyalar orqali mavjud yashirin iqtidor yuksak natijaga olib chiqadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Individuallashtirilgan ta'lim ko'pincha o'quvchilar uchun o'z-o'zini boshqarishning ba'zi shakllarini o'z ichiga oladi. Individuallashtirilgan ta'lim texnologiyasi o'quvchilarga loyiha va hamkorlikda ishlash jarayonida o'qituvchilar hamda tengdoshlari bilan o'z ishlarini osongina bo'lishish imkoniyatini beradi. Ular o'z ta'lim jarayonlarini o'z-o'zini boshqarishni o'rganadilar va vaqtni boshqarishda yaxshi imkoniyatlarga ega bo'ladi. O'z-o'zidan harakat qilishlariga qaramay, o'quvchilar o'zlarini "o'rgatishmaydi". O'qituvchilar faol rol o'ynaydi, yo'l-yo'riq ko'rsatadi, savollarga javob beradi va topshiriqlarni taqdim etadi. Individuallashtirilgan ta'lim texnologiyasi o'qituvchilarga har bir o'quvchiga, hattoki xonaning narigi tomonida bo'lsa ham, tegishli darajada e'tibor berishga imkon yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'z-o'zini boshqarish umrbod ta'lim ko'nikmalari bilan bevosita bog'liqdir. Individuallashtirilgan ta'lim texnologiyasi o'quvchilarga o'z ta'lim ehtiyojlariga moslashuvchan va mustaqil tarzda erishishni osonlashtirib, ularni umrbod ta'lim oluvchilarga aylantirishga yordam beradi. Bu esa o'quvchilarga kerakli manbalardan foydalanish imkoniyatini beradi, shuning uchun ular tegishli mavzularni hamda o'zlari bilishga muhtoj bo'lgan bilimlarni o'zlashtiradilar. O'z-o'zini o'rganish qobiliyatining yuqori darajasi ob'ektiv voqelikning ayrim jihatlariga (belgilar, ranglar, tovushlar, texnologiya va boshqalar) selektiv sezgirlikni, o'qituvchining tashabbusi bilan o'rganish talablaridan tashqariga chiqishga tayyorlikni va yorqin qiziqishni oshiradi.

1 Blinova, V. L., & Blinova, L.F. (2010). Children's giftedness: theory and practice: textbook. method. benefits. Kazan: TSPPU, 56.

2 Rudenko, I., Bystrova, N., Smirnova, Z., Vaganova, O., Kutepov, M. (2021). Modern technologies in working with gifted students. Propósitos y Representaciones, 9 (SPE1), e818.

3 Zhelezovskaya, G.I. (2006). Problems and prospects for the development of continuing professional education in the era of social reforms, Scientific book, 1, 303, 297.

Faoliyatning muayyan sohalariga yuqori bog'lanish, o'quv jarayonida faol ishtirok etish, o'qituvchi tomonidan qo'yilgan amaliy muammolarni operativ hal qilish imkonini beradi. Yuqori darajada tuzilgan faoliyat va bolaning intellektual yo'nalishiga mos keladigan bilimlarni o'zlashtirish orqali o'quvchi o'zini va o'z yutuqlarini real baholashga erishadi. O'z g'oyalarini amalga oshirish qobiliyati badiiy, adabiy, sport va boshqa faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. O'z g'oyalarini amalga oshirish hamda ularni himoya qilish qobiliyati shakllanadi. O'qituvchilarga aniq pedagogik vazifalarni hal qilish uchun zarur psixologik shart-sharoitlarni yaratish, o'quvchilarning salohiyatini rivojlantirish imkonini beradi. Turli xil ta'lim texnologiyalaridan foydalanish har bir o'quvchini faollikka jalb etish imkonini yaratadi, bu esa har bir bolaning o'z vazifasini mustaqil bajarishi va o'zini anglashiga yordam beradi. Loyiha texnologiyalari, o'yin texnologiyalari, muammoli ta'lim texnologiyalari, hamkorlikda o'qitish kabi uslublar joriy etildi. Barcha vazifalar muammoni hal qilishga yo'naltirilgan bo'ladi. Bolalar kichik guruhlariga bo'linadi va birgalikda o'z vazifalariga yechim topishga harakat qilishadi. Loyiha faoliyati bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda o'qituvchi bolalarga muammoning sababi bilan bog'liq faktlar va holatlarni aniqlashga yordam beradi, shuningdek vaziyatdan chiqishning dastlabki yo'llarini muhokama qiladi. Keyingi bosqichda o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasida muammoni hal qilish yo'nalishi bo'yicha faoliyat quriladi, funksiyalar jarayon ishtirokchilari o'rtasida taqsimlanadi, o'qituvchi esa o'quvchilarning mustaqil harakatlarini rag'batlantiradi.

Uchinchi bosqich – bajarilgan ishlarning aksidir. Bola va o'qituvchining muvaffaqiyatlari hamda muvaffaqiyatsizliklarini birgalikda muhokama qilish, ishlab chiqilgan harakatlarning to'g'riligini yoki xatoligini tasdiqlovchi asosiy fikrlarni ajratib ko'rsatish imkonini beradi. O'qituvchi o'quvchining o'z harakatlarini mustaqil tahlil qila olishi, erishilgan natijalarni baholay olishi uchun zarur sharoitlarni yaratadi. Mashg'ulotlar jarayonida turli ijodiy o'yinlardan ham foydalaniladi. Ular o'ziga xoslik, noan'anaviy fikrlash va vaziyatga turli nuqtai nazardan yondashish qobiliyatini rivojlantiradi. O'yin faoliyati davomida bolalar asl g'oyani kengaytirish, qo'shish va davom ettirish imkonini beradigan topshiriqlarni bajaradilar.

O'quvchilar imkon qadar ko'proq g'oyalarni ishlab chiqishga intiladi. O'yinlar bolalarning tasavvurini rivojlantiradi, turli hodisalarning xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Masalan, "Agar men nima qilardim..." o'yini o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. O'qituvchi bolalarni 5-7 kishilik kichik guruhlariga ajratadi va har bir guruh uchun ma'lum bir vaziyatni belgilaydi. Bolalar ushbu vaziyat haqida hikoya qilishlari kerak bo'ladi. Masalan: "Agar aksiya tashkil qilish kerak bo'lsa, nima qilardim?", "Prezident bo'lsam, nima qilardim?", "Bog' yoki sabzavotzor tashkil qilish kerak bo'lsa, nima qilardim?" Kichik guruhlar tarkibiga qarab, ba'zi topshiriqlar "Sehrgar bo'lsam, nima qilardim?" yoki "Sehrli tayoqcham bo'lsa, nima qilardim?" kabi soddalashtirilgan shakllarda bo'ladi.

Boshlang'ich sinflar, 8–11 yoshli umumiy o'quvchilarning iqtidorini aniqlash ma'lumotlarini statistik qayta ishlash natijalariga ko'ra, "Prezident bo'lsam nima qilardim" mavzusida yosh iqtidorli bolalar uchun o'yin tashkil etish juda qiziqarli va foydali bo'lishi mumkin. Ushbu o'yin metodikasi kichik yoshli maktab, ya'ni 2–4-sinf o'quvchilari uchun qo'llanilishi mumkin⁴. O'yin "Kelajak prezidentlari" deb nomlanadi va uning asosiy maqsadi bolalarda o'z fikrlarini ifodalash, ijodkorlik va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishdir. O'yin jarayonida bolalarga mavzu haqida qisqacha tushuntirish beriladi, har bir bola o'z fikrlarini yozishi uchun qog'oz va ruchka bilan ta'minlanadi hamda "Agar prezident bo'lsam, nima qilardim?" degan savolga javob yozishadi. So'ngra ular fikrlarini 1–2 daqiqa ichida taqdim etadi, boshqa bolalar ularni tinglaydi va savollar beradi. O'yin yakunida bolalar eng qiziqarli va foydali g'oyalarni tanlab, bir-biriga ovoz berishadi. Eng ko'p ovoz to'plagan bola mukofot bilan taqdirlanadi (masalan, kitob, o'yinchoq yoki boshqa kichik sovg'a), boshqa ishtirokchilar esa qatnashganliklari uchun kichik sovg'alar olishadi.

Shuningdek, o'yin davomida bolalarga bir nechta muammolar (masalan, atrof-muhitni himoya qilish, ta'limni yaxshilash) beriladi va ular bu muammolarni qanday hal qilish mumkinligini muhokama qiladilar. Ushbu o'yin natijasida bolalar o'z fikrlarini erkin ifodalash, jamoa bilan ishlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini egallaydi, liderlik qobiliyatlarini rivojlantiradi va kelajakda prezident sifatida qanday ishlar qilishlarini tasavvur qiladi. Bu o'yin nafaqat qiziqarli, balki bolalarga jamiyatda faol ishtirok etish va o'z g'oyalarini ifodalash imkoniyatini beradi. Boshlang'ich sinf iqtidorli bolalarini aniqlash jarayonida qo'llanilgan individual ta'limiy o'yinlar har bir bolaning qiziqishini, iste'dodini ochib berishga xizmat qildi. Tahlil natijalariga ko'ra, texnologiyadan oldingi bolalarning iqtidori tajribadan keyin ancha o'zgarish berdi. "Kelajak prezidentlari" nomli o'yin natijasida kichik yoshli, 8–9 yoshli o'quvchilarda ijodkorlik, quruvchilik, yaratuvchilik iqtidorlari borligi aniqlandi. Ularning o'yin shartlariga ko'ra savollarga bergan javoblari, tasavvur qila olish qobiliyatlari, yangilik yaratishga bo'lgan qiziqishlari namoyon bo'ldi.

Kattaroq yoshdagi, 10–11 yoshli o'quvchilar esa masalaga mantiqiy va tanqidiy yondashgan. Ularda matematik yechimlar topa olish iqtidori borligi aniqlandi. Bolalarda erkin va keng fikrlash, maqsad qo'yish va

4 Zakhlebny, A. N., & Dzyatkovskaya, E. N. (2007). Ecological competence - a new planned result of environmental education, Environmental education: before school, at school, outside of school, 3, 3-8.

unga erishish uchun intilish xislatlari shakllandi. O'zaro farqlarni taqqoslash orqali bolalardagi kelajakni ko'ra olish, mantiqiy fikrlash, ijodkorlik kabi iqtidorlilik belgilari shu o'yin texnologiyalari orqali yuzaga chiqdi. Individuallashtirilgan texnologiyaning afzalligini mana shu jarayonda ko'rish mumkin. Natijalar shuni ko'rsatdiki, har bir o'quvchi alohida iqtidorga ega va bu iqtidor individual yondashuv orqali namoyon bo'ladi.

XULOSA

Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Bunday yondashuv har bir bolaning o'ziga xos qobiliyatlari, qiziqishlari va o'rganish tezligini hisobga olib, ta'limni shaxsiylashtirishga yordam beradi. "Kelajak prezidentlari" o'yini bolalarga o'z fikrlarini ifodalash va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini yaratadi. O'yin davomida bolalar muammolarni hal qilish, jamoa bilan ishlash va liderlik qobiliyatlarini o'rganadilar. Har bir ishtirokchi o'z g'oyalarini taqdim etadi, boshqalarning fikrlarini tinglaydi. Eng qiziqarli g'oya egasi mukofotlanadi, bu esa motivatsiyani oshiradi. Umuman olganda, ushbu o'yin bolalarga kelajakda jamiyatda faol ishtirok etish va o'z g'oyalarini amalga oshirishga ilhom bag'ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Blinova, V.L., & Blinova, L.F. (2010). Children's giftedness: theory and practice: textbook. method. benefits. Kazan: TSPPU, 56.
2. National Association for Gifted Children (NAGC).
3. Rudenko, I., Bystrova, N., Smirnova, Z., Vaganova, O., & Kutepov, M. (2021). Modern technologies in working with gifted students. *Propositos y Representaciones*, 9(SPE1), e818.
4. Zakhlebny, A.N., & Dzyatkovskaya, E.N. (2007). Ecological competence – a new planned result of environmental education. *Environmental Education: Before School, At School, Outside of School*, 3, 3–8.
5. Zhelezovskaya, G.I. (2006). Problems and prospects for the development of continuing professional education in the era of social reforms. *Scientific Book*, 1, 297–303.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.